

BOSHQARUVDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972421>

Ikromov Azizbek Akmal og'li

Termiz Davlat Universiteti

Milliy libos va san'at fakulteti

Madaniyat va san'at muassasalarni tashkil etish hamda boshqarish 2-kurs talabasi

Anotatsiya.

Maqolada boshqaruvda zamonaviy axborot texnologiyalar foydalanish haqida .Yangi texnologiyalardan biri "Xalq qabulxonalaridan" foydalanish haqida keltiriladi.Hamda prezidentimizning boshqaruvdagi axborot-kommunikatsiya rivojlantirishdagi farmon asosidagi o'zgarishlar keltiriladi.

Tayanch so'zlar.

Axborot oqimlari, Kompetentlik. Muloqot. Masofaviy ta'lim.

O'zbekistonda davlat boshqaruvining demokratik, xalqsevar usuli mamlakatda olib borilayotgan keng ko'lamli, tarixiy islohotlar, avvalambor xalq bilan muloqot asosida g'oyat adolatli va xalqchil siyosat negiziga asoslanadi. Boshqaruvning yangi texnologiyalaridan, qirralaridan biri hisoblanmish "Xalq qabulxonalarini" ga ikki milliondan ortiq arizalar bilan murojaat etgan yurtdoshlarimizga ko'rsatilgan amaliy yordam-demokratik tamoyillarga suyangan davlatning xalq farovonligi yo'lida olib borgan amaliy tadbirlaridandir.

Madaniy-gumanitar sohalarni rivojlantirish borasidagi islohotlar, avvalo, madaniyat, san'at, adabiyot , ommaviy axborot vositalari sohasidagi yangilanish jarayonlari bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Amalga oshirilayotgan tadbirlar, ko'lamli loyihalarning samaralari ko'zni quvontirgani kabi, boshqa sohalardagi singari madaniyat va san'at sohasi tizimida ham qator kamchiliklar, nuqsonlar mavjud.

Muhtaram Prezidentimizning "Madaniyat va san'at sohasini boshqarishda eskicha usullar saqlanib qolayotgani, mavjud muammolarni hal etish bo'yicha kompleks yondashuvning yetishmasligi, madaniyat muassasalarining faoliyatini tashkil etishga, aholiga madaniy xizmat ko'rsatishda oqsoqlikka yo'l qo'yilayotgani, aksariyat joylarda madaniyat va san'at maskalarining moddiy-texnik bazasi bugungi kun talablariga javob bermasligini qayd etish zarur"14 dekabr ta'kidlaganlari bejiz emas. Madaniyat va san'atning boshqaruv faoliyatida axborot-

kommunikatsiyalarning ahamiyati sohaga yangi va mazmunli faktlar, ish faoliyatiga taalluqli tezkor, aniq ma'lumotlar yig'indisi tushuniladi. Yangi va tezkor axborotlarni samarali boshqarish jarayonida uning holatini to'laqonli aks ettiradigan obyekt bilan subyekt faoliyati birinchi o'rinda turadi. Madaniyat va san'at sohasi faoliyati uchun axborotlar birlamchi mehnat vositasidir.

Harakatlanayotgan axborot ko'lami hijtimoiy ruhiyatimiz, mehnat faoliyatimizga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani har kungi ish unumdorligida sezilib turadi. Albatta, axborotning haqqoniyligi va aniqligi boshqaruv faoliyatining izchilligini ta'minlashi, axborotlar sifati, uning bahosi va foydaliligi, operativ va ishonchliligi alohida ahamiyatga ega. Kech va noaniq axborotlar o'z qimmatini yo'qotadi, axborotlarning turlari turlicha:

- kadrlar, huquqiy, meyoriy, statistik, analitik xarakterga ega axborotlar;

- maqsadi va vazifasiga ko'ra o'zgarmaydigan, qayta ishlash jarayonida o'z qimmatini yo'qotmaydigan, ko'p marta foydalanish imkoniga ega bo'lgan axborotlar tezkor zamonning o'ziga xos informatsion manbai sanaladi.

Axborot oqimlari turiga qarab, guruhlariga bo'linadi, axborotlar oddiy va murakkab axborot tizimi sifatida shakllangan. Mavjud axborotni turlariga qarab, qayta ishlab, tizimga solib, ma'qul qarorlar qabul qilinadi, ijrosi nazoratga olinadi va ushbu qarorlar o'z vaqtida quyi bo'g'inlarga havola etiladi. Tashkilot faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadigan tezkor va aniq axborotlar o'z joyida, maqsadli ishlatilishi lozim. Rahbarning bilimdonligi, uzoqni ko'ra bilishi yangi ma'lumotlardan qay darajada foydalanishiga bog'liq. 2018 yil 19 fevralda imzolangan "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida" gi Prezident Farmoni O'zbekistonda yurtimizda zamonaviy axborot-kommunikatsiyalarni rivojlantirish, axborot kommunikatsiyalarini boshqarish va joriy etish, aholini sifatli axborot-kommunikatsion vositalar orqali tezkor va puxta axborot manbalari bilan ta'minlash sohasidagi bir qator tizimli muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan.

Davlat rahbarining Farmoni oliy ta'lim sohasida axborotlarni vaqtida yetkazish borasida Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Universitetiga talabalar uchun mustaqil ravishda o'quv rejalar, dasturlar, bitiruvchilar uchun malaka talablarini ishlab chiqish va tasdiqlash, professor-o'qituvchilar tarkibi mehnatini o'qitishning kredit tizimi shartlaridan kelib chiqib, faqat ta'limga xos tadbirlar asosida ish vaqti hisobga olinishi asoslangan holda mustaqil normalashni amalga oshirish, shuningdek pedagog xodimlar tomonidan ilmiy-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, tashkiliy-uslubiy, ma'naviy-

ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarining rag'batlantirilish huquqi haqida batafsil ma'lumot beradi va ushbu vazifalarni bajarish uchun dasturilamal bo'lib xizmat qiladi.

Mantiqan o'ylab qaralsa, inson hayotining har lahzasi axborot olish, axborot berish, axborotni idrok etish, axborotni tahlil qilish, axborotni qiyoslashdan iboratligi, yangi va aniq axborotsiz boshqaruv faoliyatining mazmuni yo'qligini his etish mumkin.

Muloqot inson hayotida eng muhim jarayondir. Rahbar bilan xodimlar orasidagi muloqot rahbarlarning o'zaro muloqotidan farq qilishi tabiiy. Xodimlar bilan bo'ladigan muloqotlar samarali bo'lishi rahbarning nutq mahoratiga ham bog'liqdir. Rahbar faoliyatining asosiy qismini muloqot jarayoni tashkil etar ekan, qabul qilinayotgan farmoyish yoki qarorlarning ijrosini to'la ta'minlash, xodimlar va tashkilot faoliyatining tashkil etilishi, nazorat va xodimlar faoliyatini rag'batlantirish jarayonlari ham albatta muloqot orqali amalga oshadi. Muloqotni mohirona olib boruvchi rahbarda o'z vazifalarini samarali tarzda tashkil etish imkoniyati yuksalib boradi. Xodimlarga ta'sir etish, ularga mehnat faoliyatida g'ayrat bag'ishlash, tashkilot maqsadi sari yetaklash kabi tashkiliy vazifalar ham malakali muloqot orqali ta'minlanadi.

Shunday tezkor jarayonda yoshlar o'rtasida kommunikativ muloqotni faollashtirish, kommunikativ kompetentlikni shakllantirish muhim natija beradi.

Inson yaratilganidan boshlab nutq, fikr, ishora, harakat orqali o'zining muloqotga kirishish tabiatini namoyon etdi. Hozirda aloqa o'rnatish vositalari rang-barang bo'lib borayotgani sari "kommunikatsiya" ham turli nazariy qarashlardan aniqlanib, mazmun-mohiyatini kengaytirib bormoqda.

Shunday murakkab bir jarayonda yoshlar o'rtasida madaniy kompetentlikni shakllantirish, izchil kasbiy kompetentlikni yo'lga qo'yish muhimdir. "Kompetentlik" (inglizcha "competence" - qobiliyat ma'nosini anglatadi) - faoliyatda nazariy bilimlardan foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish ma'nosini bildirib, psixologik nuqtai nazardan vaziyatlar, kutilmagan hollarda yoshlarning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'shumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi xulosalar qilishda yordam beradi. Bu borada yoshlar bilim, ko'nikma malakalarini to'g'ri yo'naltira bilishlari kerak.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining amalda joriy etilishi borasida talabalarga bir muncha qulaylik, imkoniyatlar berayotgani va yoki bilim olishning hammabopligini yoki saralangan talabalar bilimi sifatini oshirishga yordam berishi shubhasiz.

Bu borada yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning sifat jihatlariga quyidagilar kiradi:

-bugungi kunda ustoz va talabaning muloqotini, ilm olishini virtual seminar va laboratoriya ishlari tartibida olib borilishi o'quv mashg'ulotining yangi shaklini bildiradi.

-internet tarmog'idan, boshqa telekommunikatsiya vositalari yordamida uzatilgan videodarslar, videoloyihalarning videodisklar orqali ifodalanib darsni tashkil etish esa axborot uzatishning yangi, innovatsion shakli sirasiga kiradi.

Talabalarga zamonaviy axborot-kommunikatsion vositalar yordamida ta'lim :

- talabalarining erkin va mustaqil fikrlashlari uchun zamin yaratadi;
- madaniyat va san'at sohasiga doir ijodkorlik muhitiga yo'naltiradi ;
- talaba egallagan bilim va ko'nikmalarni hayotga tadbiq etishga turtki beradi.

Muhimi, oliy ta'lim dargohlarida ham, kollej, litsey, maktablarda ham joriy etilgan zamonaviy axborot texnologiyalarning afzal tomonlari juda ko'p.

Axborot-texnika taraqqiyoti zamonaviy pedtexnologiyalardan foydalanish, barkamol avlodgasifatli ta'lim berish, erkin muloqot qila olishlari uchun bor imkoniyatlarni ishga solish, xalqaro hamkorlik va doimiy muloqotni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish, elektron kutubxonalaridagi adabiyotlar ta'lim talabalarlarning bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish uchun xizmat qilishdan tashqari, axborotlarning elektron ko'rinishlaridan keng foydalanish imkoniyatlari yaratilmoqda. Va shubhasiz, axborot texnologiyalaridan foydalanish – xorijiy ta'lim jarayonlarini, xorijiy tillarni o'rganishda qo'l keladi.

Xulosa qilib aytganda jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik jihatdan qanchalik taraqqiy etmasin, har bir tarixiy davr inson ma'naviy-ma'rifiy kamoloti, yoshlar tarbiyasi borasida yangidan –yangi, murakkab masalalarni ko'ndalang qo'yaveradi.Globallashuv jarayonida mazkur masala yanada keskin tus olmoqda.Insoniyat paydo bo'libdiki, bu muammo barcha davrlarda olimu fuzalo, faylasuf va siyosatshunos, tarbiyachi va murabbiylar diqqat iarkazida bo'lib kelmoqda.

ADABIYOTLAR:

- 1.To'ychieva .S. Boshqaruv texnologiyalari. O'quv qo'llanma.Toshkent-2019
2. Азамат Хайдаров. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari.O'quv qo'llanma. Toshkent "Kamalak" 2019.